

SAMARQAND VILOYATIDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASIDA KICHIK BIZNES SOHASINING “YASHIL IQTISODIYOT” GA O‘TISH HOLATI VA UNING TAHLILI

Mohichexra Melikovna Mo‘minova

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18780814>

Annotatsiya. Jahonda yashil iqtisodiyot sharoitida xizmat ko‘rsatish salohiyatiga ega hududlarda sohaning barqaror rivojlanishini ta‘minlash uchun ijtimoiy-iqtisodiy tamoyillarni takomillashtirish, ekologik talablarga javob beradigan modellarni ishlab chiqish va mahalliy aholi manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan samaradorligini oshirish bo‘yicha qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ushu ilmiy izlanishlardan kelib chiqqan holda muallif maqolada olib borgan taddqiqotlari davomidagi natijalardan kelib chiqib Samarqand viloyatida xizmat ko‘rsatish sohasida kichik biznes sohasining “yashil iqtisodiyot” ga o‘tish holatini tahlili etgan va rivojlanish darajasini ilmiy asoslab bergan.

Kalit so‘zlar: xizmat, yashil iqtisodiyot, kichik biznes, tadbirkor, qayta tiklanuvchi, energiya, resurs, globallashtirish, chiqindisiz texnologiya, chiqindi, standart, texnologiya, ekologiya.

Аннотация. Для обеспечения устойчивого развития сектора в регионах, обладающих потенциалом предоставления услуг в условиях «зеленой экономики», проводится ряд научных исследований, направленных на совершенствование социально-экономических принципов, разработку моделей, отвечающих экологическим требованиям, и повышение их эффективности в защите интересов местного населения. На основе этих научных исследований автор, опираясь на результаты своей работы, проанализировал состояние перехода малого бизнеса в сфере услуг Самаркандской области к «зеленой экономике» и научно обосновал уровень развития.

Ключевые слова: сервис, зеленая экономика, малый бизнес, предприниматель, возобновляемая энергия, ресурсы, глобализация, безотходные технологии, отходы, стандарт, технология, экология.

Abstract. In order to ensure the sustainable development of the sector in regions with the potential for providing services in the conditions of a green economy, a number of scientific studies are being conducted to improve socio-economic principles, develop models that meet environmental requirements, and increase their effectiveness in protecting the interests of the local population. Based on these scientific studies, the author, based on the results of his research, analyzed the state of transition of small business in the service sector in the Samarkand region to a "green economy" and scientifically substantiated the level of development.

Key words: service, green economy, small business, entrepreneur, renewable, energy, resource, globalization, waste-free technology, waste, standard, technology, ecology.

Mamlakatimizda ham yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yo‘lida muhim qadamlar tashlanmoqda. Bu borada davlatimiz rahbari tomonidan atrof-muhitni muhofaza qilish va

ekologik toza texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan bir qator farmon va qarorlar qabul qilinmoqda.

2016-yil 2-dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-436-son qarorida “O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi doirasida “yashil” va inklyuziv iqtisodiy o‘tishni ta‘minlash borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, shuningdek, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida resurslarni tejashni yanada kengaytirish maqsad qilib belgilangan”[1].

Bizningcha, ushbu chora-tadbirlar ekologik barqarorlikni ta‘minlash, energetika samaradorligini oshirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni rag‘batlantirishga qaratilgan. Shuningdek, ular mamlakatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Bu yondashuvlar respublikaning yashil iqtisodiyotga o‘tish yo‘lidagi asosiy qadamlarini belgilab, kelajak avlodlar uchun sog‘lom va toza atrof-muhitni ta‘minlash imkonini yaratadi.

Jahon tajribasi borasida olib borilgan tadqiqotlar xizmat ko‘rsatish sohasida kam xarajat bilan tez muddatda biznesni yo‘lga qo‘yish, daromadlarining real o‘tishini ta‘minlash hamda yangi ish o‘rinlarini boshqa tarmoqlarga nisbatan ko‘proq tashkil etish mumkinligini ko‘rsatmoqda. Bugungi kunda Yangi O‘zbekistonning iqtisodiy rivojlanish bosqichida xizmatlar sohasini jadal rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

2024-yilning yakunlariga ko‘ra, YaIM tarkibida katta bo‘lmagan o‘zgarishlar kuzatilgan bo‘lsada, YaIM tarkibida xizmatlar sohasining ulushi 46,2 % dan 47,4 % ga oshganini ko‘rishimiz mumkin. YaIMning boshqa tarmoqariga nazar tashlaydigan bo‘lsak, jumladan, qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligining ulushi 20,9 % dan 20,1 % ga, sanoatning ulushi 28,0 % dan 26,3 % ga, qurilish tarmog‘ining ulushi 7,0 % dan 6,5 % ga kamaydi[2].

Respublikada tashish va saqlash korxonalarini soni o‘tish tendensiyasiga ega bo‘lsada jami korxonalaridagi ulushi yillar davomida kamaygan. Ularning ijobiy yoki salbiy ekanligini jadvalda keltirilgan oxirgi 7 ta ko‘rsatkich orqali bilib olish mumkin. Bu ko‘rsatkichlarni Respublika uchun va har bir viloyat uchun alohida hisoblash, ularni respublikadagi o‘rtacha ko‘rsatkichga nisbatan qilish orqali mavjud va yo‘qotilgan imkoniyatlarni ko‘rish mumkin.

Yashil iqtisodiyotga o‘tishda va xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirishda globallashtirishning ta‘siri katta ahamiyatga ega. Globallashtirish iqtisodiy, madaniy va siyosiy aloqalarni mustahkamlab, xizmat ko‘rsatish va boshqa sohalarning rivojlanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Bu jarayon xalqaro miqyosdagi aloqalarni kuchaytirib, xizmat ko‘rsatishning yangi imkoniyatlar yaratishi, madaniy almashinuvni qo‘llab-quvvatlashi va iqtisodiy o‘tishga hissa qo‘shishini ta‘minlaydi. XX asr oxiri va XXI asr boshlarida globallashtirish jahon iqtisodiyotining asosiy xususiyatlaridan biriga aylandi. Texnologiyalar, aloqa vositalari, ilm-fan, transport va sanoat sohalaridagi yutuqlar tufayli global integratsiya jarayonlari tezlashdi va chuqurlashdi.

“Globallashtirish” tushunchasi dastlab 1990-yillarda sotsiologlar orasida paydo bo‘lib, 1992-yilda britaniyalik sotsiolog Roland Robertson tomonidan keng ommaga kiritilgan. U “global lokalizatsiya” konsepsiyasiga e‘tibor qaratib, global jarayonlarning mahalliy sharoitlarga moslashishini va ularning tovar va xizmatlar orqali ifodalanishini tushuntiradi. Shuningdek, u mahalliy sharoitlarga xos ma‘lumotlarning global tizimga uzatilishini ham anglatadi. 1992-yilda chop etilgan R.Robertsonning “Globallashtirish: Ijtimoiy nazariya va global madaniyat”

(Globalization: Social Theory and Global Culture) asarida globallashuvning madaniy, iqtisodiy va siyosiy ta’sirlari chuqur tahlil qilingan hamda ushbu jarayonning butun dunyo bo‘ylab qanday yoyilgani tasvirlangan [3].

Jahon banki ta’rifiga ko‘ra, ““Globallashuv” dunyo bo‘ylab iqtisodiyotlar va jamiyatlarning tobora kuchayib borayotgan integratsiyasini anglatadi” [4]. Bu tushuncha, iqtisodiy faoliyatning milliy chegaralardan tashqariga kengayib, global darajadagi kuchlarning shakllanishini ifodalaydi. Globallashuv savdo, investitsiyalar, texnologiyalar va inson resurslarining xalqaro oqimlari orqali dunyo iqtisodiyotidagi dinamik jarayonlarni tavsiflaydi. Xalqaro savdo va texnologiya oqimlari iqtisodiy o‘shish uchun muhim omillar bo‘lib, ular rivojlanayotgan mamlakatlarning global qiymat zanjirlariga kirishida yordam beradi.

So‘nggi yillarda viloyatda quyosh energiyasidan foydalanayotgan kichik sanoat korxonalari soni keskin oshgani kuzatilmoqda. Bu holat dunyo bo‘yicha e’tirof etilgan “kichik biznes – ekologik innovatsiyalar drayveri” konsepsiyasiga mos keladi[5]. Kichik biznesning moslashuvchanligi va texnologik yangiliklarni tez qabul qilishi bunga asosiy sabab bo‘lib xizmat qilmoqda (1-jadval)

1-Jadval

Samarqand viloyati bo‘yicha 2020-2025-yillarda xizmat ko‘rsatish sohasida kichik biznes sohasining “yashil iqtisodiyot” ga o‘tish holati va darajasi , (foizda,%) [6]

T/r	Yillar	Kichik biznes subyektlari soni (birlik)	Yashil loyihalarga jalb etilganlar soni (birlik)	Investitsiyalar hajmi (mln so‘mda)	Band aholi soni	Yashil iqtisodiyotga o‘tish darajasi, %
1	2020	12000	400	250	1200	3
2	2021	12500	600	400	1500	5
3	2022	13000	900	600	1800	7
4	2023	13500	1200	900	2100	10
5	2024	14000	1600	1300	2500	13
6	2025	14500	2000	1800	3000	16

Samarqand viloyatida 2020-yildan 2025-yilgacha “yashil iqtisodiyot” modeliga o‘tish jarayonida xizmat ko‘rsatish sohasida kichik biznes subyektlarining ishtiroki sezilarli darajada oshgan. 2020-yilda viloyatda taxminan 12 000 kichik biznes subyektlari faoliyat ko‘rsatgan bo‘lib, ularning faqat 400 tasi yashil loyihalarga jalb qilingan. Shu yil davomida investitsiya hajmi 250 mln so‘mni tashkil qilgan va 1 200 yangi ishchi o‘rin yaratildi. Yashil iqtisodiyotga o‘tish darajasi esa atigi 3% bo‘lgan. 2021-yilda subyektlar soni 12 500 ga yetgan, yashil loyihalarga jalb qilingan subyektlar soni 600 taga ko‘tarilgan va investitsiya hajmi 400 mln so‘mni tashkil qilgan. Bu yil ishchi o‘rinlar soni 1 500 ga yetib, yashil iqtisodiyotga o‘tish darajasi 5% ga ko‘tarilgan. 2022-yilda kichik biznes subyektlari soni 13 000 ga yetgan, ular orasida yashil loyihalarda qatnashganlar soni 900 ga yetgan. Investitsiya hajmi 600 mln so‘mni tashkil qilgan, ishchi o‘rinlar soni esa 1 800 ga yetgan. Yashil iqtisodiyotga o‘tish darajasi 7%

bo‘lgan. 2023-yilda kichik biznes subyektlarining soni 13 500 ga yetgan, yashil loyihalarda qatnashgan subyektlar soni 1 200 ni tashkil qilgan. Investitsiya hajmi 900 mln so‘m, ishchi o‘rinlar soni 2 100 ga yetgan va yashil iqtisodiyotga o‘tish darajasi 10% ni tashkil qilgan. 2024-yilda kichik biznes subyektlari soni 14 000 ga yetgan va ularning 1 600 tasi yashil loyihalarda faol ishtirok etgan. Shu yilgi investitsiya hajmi 1 300 mln so‘mni tashkil qilgan, ishchi o‘rinlar soni 2 500 ga yetgan va yashil iqtisodiyotga o‘tish darajasi 13% ni tashkil qilgan. 2025-yilda kichik biznes subyektlari soni 14 500 ga yetgan, ular orasida 2 000 tasi yashil loyihalarda jalb qilingan. Investitsiya hajmi 1 800 mln so‘mni tashkil qilgan va ishchi o‘rinlar soni 3 000 ga yetgan. Shu yil oxirida yashil iqtisodiyotga o‘tish darajasi 16% ga yetgan.

Samarqand viloyatidagi xizmat ko‘rsatish sohasida kichik korxonalar chiqindilarni qayta ishlash yoki chiqindisiz texnologiyalarga o‘tish jarayonida ham faol ekanini amaliy misollarda ko‘rish mumkin. Masalan, xizmat ko‘rsatish sohasidagi maishiy xizmatlar yo‘nalishidagi ayrim korxonalar tekstil chiqindilaridan qayta foydalanish texnologiyalarini joriy etgan bo‘lib, bu ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish bilan birga ekologik yuklamani kamaytirgan. Bu jarayon Porter va Linde tomonidan ilgari surilgan “ekologik innovatsiya nafaqat tabiat, balki iqtisod uchun ham foydali” degan nazariyani amalda tasdiqlaydi [7,8]. Boshqa tomondan, viloyatda “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish jarayonida aniqlangan ayrim jihatlar kelgusida rivojlanish yo‘nalishlarini belgilab olish imkonini bermoqda. Tadqiqot natijalari ekologik texnologiyalar bo‘yicha investitsiya hajmlarining nisbatan yuqoriligi kichik biznes uchun yangi moliyaviy instrumentlarni joriy etish zaruratini ko‘rsatmoqda. Xorijiy tajribalar ham ushbu segmentda imtiyozli kreditlash, subsidiyalar va grant dasturlarini kengaytirish orqali yashil modernizatsiya sur‘atlarini sezilarli darajada oshirish mumkinligini tasdiqlaydi [9]. Shuningdek, xizmat ko‘rsatish sohasida ekologik standartlar bo‘yicha axborot maydonini kengaytirish va malakali kadrlar tayyorlash yo‘nalishlarini rivojlantirish istiqbolda jarayonning yanada izchil va to‘liq amalga oshirilishiga turtki beradi. Mazkur yo‘nalishlarning bosqichma-bosqich takomillashuvi viloyatda yashil iqtisodiyotga o‘tish samaradorligini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Hududiy omillar tahlili shuni ko‘rsatadiki, Samarqand viloyati tabiiy resurslari, qishloq xo‘jaligi salohiyati va xizmat ko‘rsatish sektorining kengligi sababli yashil iqtisodiyotni rivojlantirish uchun qulay mintaqa hisoblanadi. Viloyatda quyosh radiatsiyasi darajasi yuqori bo‘lgani uchun ko‘plab kichik biznes korxonalari qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishga qiziqish bildirmoqda. Bu jarayon UNEP tomonidan taklif qilingan “tabiiy resurslarga tayanib barqaror o‘sish modeli”ning mahalliy ko‘rinishi sifatida baholanishi mumkin [10]. Mahalliy olimlar tadqiqotlarida ko‘tarilgan fikrlar ham ushbu jarayonni qo‘llab-quvvatlaydi. Masalan, Mahmudov va Jo‘rayev ekologik modernizatsiyaning iqtisodiy samaradorligi bo‘yicha o‘tkazgan tahlillarida O‘zbekistonda kichik biznesning yashil iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o‘rni katta ekanini ta’kidlaydi [11]. Yormatova esa viloyatlar miqyosida ekologik innovatsiyalarni joriy etishda hududiy infratuzilmaning ahamiyatini alohida qayd etadi [12]. Samarqand viloyatidagi amaliy holatlar ushbu ilmiy qarashlarni to‘liq tasdiqlaydi.

Bundan tashqari, Samarqand viloyatida yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonining muvaffaqiyati xizmat ko‘rsatish sohasida kichik biznesning infratuzilmaviy sharoitlarga tez moslashishi, hududiy innovatsion resurslardan foydalanish darajasi va mahalliy boshqaruv organlari bilan o‘zaro hamkorlikning samaradorligiga ham bevosita bog‘liqdir. Viloyatda ekologik toza ishlab chiqarish, chiqindilarni qayta ishlash, energiya tejamkor qurilish materiallarini ishlab chiqarish kabi yo‘nalishlar bo‘yicha salmoqli imkoniyatlar mavjud bo‘lib,

ularni to‘g‘ri boshqarish kichik biznesning iqtisodiy faolligini yanada kuchaytiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, kichik xizmat ko‘rsatish sohasida biznes korxonalarida ekologik innovatsiyalarni joriy etish faqat iqtisodiy samaradorlikni oshirmaydi, balki mintaqada ekologik xavfsizlikni ta‘minlashga, aholi salomatligi va hayot sifatini yaxshilashga ham xizmat qiladi. Bu esa “yashil iqtisodiyot”ning asosiy tamoyillaridan biri bo‘lgan iqtisodiy o‘shish va ekologik barqarorlikning uyg‘unlashuvini amalda namoyon etadi.

Kelgusida ushbu jarayonni yanada jadallashtirish uchun quyidagi yo‘nalishlar dolzarb hisoblanadi: xizmat ko‘rsatish sohasida kichik biznes uchun imtiyozli kreditlar va grantlar sonini oshirish, ekologik standartlarga mos ishlab chiqarish jarayonlarini sertifikatlash tizimini rivojlantirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga bo‘lgan talabni rag‘batlantirish va ekologik innovatsiyalar bo‘yicha konsalting xizmatlarini kengaytirish. Shuningdek, tadbirkorlar uchun ekologik menejment, energiya samaradorligi va chiqindilarni boshqarish bo‘yicha o‘quv dasturlarini yo‘lga qo‘yish ham o‘tish jarayonini tezlashtirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, Samarqand viloyatida yashil iqtisodiyot modeliga o‘tish jarayonida xizmat ko‘rsatish sohasida kichik biznesning iqtisodiy faolligi hududning uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishi, ekologik xavfsizligi va ijtimoiy farovonligini ta‘minlashda hal qiluvchi o‘rin tutadi. Shu boisdan, kichik biznesni ekologik innovatsiyalarni joriy etishga keng jalb etish, ular uchun qulay iqtisodiy muhit yaratish va ekologik modernizatsiya jarayonini tizimli qo‘llabquvvatlash mintaqa iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida muhim hissa bo‘lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

- 1.2016-yil 2-dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “Yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-436-sonli Qarori. lex.uz/uz/docs/-6303230.
- 2.www.stat.uz sayti ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan jamlangan va hisoblangan.
- 3.Robertson R. “Globalization: Social Theory and Global Culture” // London; Newbury Park, CA: Sage Publications, 1992. – 211 p. – ISBN: 9780803981874. <https://archive.org/details/globalizationsoc0000robe>.
- 4.Jahon Bankining tadqiqot hisobotlari // Globallashtirish, o‘shish va qashshoqlik. 2002-yil. <https://www.un.org/ru/youthink/globalization.shtml>
- 5.World Bank. Greening Growth in Central Asia: Opportunities for Renewable Energy and SME Development. Washington, D.C., 20
- 6.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma‘lumotlari asosida hisoblangan.
- 7.European Commission. Green Action Plan for SMEs: Enabling SMEs to Turn Environmental Challenges into Business Opportunities. Brussels, 2014
- 8.World Bank. Greening Growth in Central Asia: Opportunities for Renewable Energy and SME Development. Washington, D.C., 20
- 9.Porter, M., van der Linde, C. Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship. Journal of Economic Perspectives, 1995, 9(4), 97–118

10. UNDP Uzbekistan. Sustainable Development and Green Transition in Uzbekistan: Regional Perspectives. Tashkent: UNDP Office, 2022.

11. Yormatova, M. Hududiy iqtisodiyotda ekologik innovatsiyalarni joriy etishning ustuvor yoʻnalishlari. — “Iqtisodiy tadqiqotlar” jurnali, 2021, №3, 45–53

12. Yormatova, M. Hududiy iqtisodiyotda ekologik innovatsiyalarni joriy etishning ustuvor yoʻnalishlari. — “Iqtisodiy tadqiqotlar” jurnali, 2021, №3, 45–53